

ЎУТ 633.511:631.523:633.51.575.23.581.167.

**ЎЗНИНГ *G. BARBADENSE* L. ТУРИГА МАНСУБ ДУРАГАЙЛАРИДА
ШОХЛАНИШГА БОҒЛАНГАН ҲОЛДА ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК
БЕЛГИЛАРНИНГ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ**

Хударганов Камоладдин Омонбоевич

Қишлоқ хўжалик фанлари доктори

Тошкент давлат аграр университети, Тошкент

kkhudarganov80@mail.ru

Хударганов Камоладдин Омонбоевич

доктор сельскохозяйственных наук

Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент

kkhudarganov80@mail.ru

Khudarganov Kamoladdin Omonboyevich

Doctor of Agricultural Sciences, Tashkent State Agrarian University, Tashkent

kkhudarganov80@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212315>

Аннотация. Мақолада *G. barbadense* L. турига мансуб бўлган гўза дуругайларида шохланишга боғланган ҳолда қимматли хўжалик белгиларнинг ўзгарувчанлигини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотларнинг натижалари баён этилган.

F_1 ва чекланмаган шохланиш хилига эга оила иштирокидаги дурагай комбинациясида чекланмаган шохланиш хилининг тўлиқ устун келиши кузатилди. F_2 чекланмаган шохланишга эга оила иштирокидаги дурагай комбинациясида – 61% чекланмаган ва 39% чекланган шохланиш хилига эга ўсимликларнинг ажралиши кузатилган. F_1 дурагайларида 1 дона кўсак вазни оралиқ, тола чиқими эса, 9871-И нави иштирокидаги F_1 ва F_2 дурагайларида бир хилда наст бўлди. Тола узунлиги бўйича F_1 ва бошлангич навлар орасида фарқ кузатилмади. F_2 авлодда тола узунлиги 40,0мм дан ошиқ трансгрессив ўсимликлар сони 34,2 дан 60,0% гачани ташиқил этди.

Калит сўзлар: Бир кўсакдаги пахта вазни, тола чиқими, 1000 дона чигит вазни, тола узунлиги, ирсийланиш даражаси, чекланган ва чекланмаган шохланиш хилига мансуб дурагайлар.

**ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВЕТВЛЕНИЯ У *G. BARBADENSE* L.**

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению изменчивости хозяйственно-ценных признаков в зависимости от типа ветвления у *G. barbadense* L. В гибридной комбинации F_1 с участием семьи с неопредельным типом ветвления наблюдалось полное доминирование неопредельного типа ветвления. В гибридной комбинации F_2 с участием семьи с неопредельным типом ветвления отмечено расщепление по типу ветвления – 61% с неопредельным и 39% растений с предельным типом ветвления.

У гибридов F_1 масса хлопка-сырца одной коробочки наследовалась промежуточно, по выходу волокна, как в F_1 , так и в F_2 показатели комбинации гибридов с участием сорта 9871-И были ниже. По длине волокна у гибридов F_1 и

родительских форм значительных различий не отмечено. В F_2 число трансгрессивных по длине волокна растений с длиной волокна более 40,0 мм составило от 34,2 до 60,0%.

Ключевые слова: вес хлопка сырца одной коробочки, выход волокна, вес 1000 семян, длина волокна, степени наследственности, гибриды относящиеся к ограниченному и не ограниченному видам ветвления.

VARIABILITY OF ECONOMIC-VALUABLE ATTRIBUTES DEPENDING ON TYPE OF BRANCHING AT *G. BARBADENSE* L.

The summary. In clause results of researches on studying variability of economic-valuable attributes depending on type of branching at *G. barbadense* L are resulted. In hybrid combination F_1 with participation of family with nonlimiting type of branching full domination of nonlimiting type of branching was observed. In hybrid combination F_2 with participation of family with nonlimiting type of branching splitting as branching – 61% from nonlimiting and 39% of plants with limiting type of branching is noted.

The weight of a clap-raw of one box was inherited from hybrids F_1 is intermediate, on an output of a fibre, both in F_1 , and in F_2 parameters of a combination of hybrids with participation of a grade 9871-II were below. On length of a fibre at hybrids F_1 and parental forms of significant distinctions it is noted. In F_2 the number трансгрессивных on length of a fibre of plants with length of a fibre more 40,0мм has made from 34,2 up to 60,0 %.

Keywords: weight of cotton boll, fiber output, weight of 1000 seeds, fiber length, inheritance grade, hybrids belong to limited and non-limited branch kinds.

Кириш. Бугунги кунда жаҳон миқёсида экологик мувозанатни глабол равишда ўзгариши, иқтисодий тармоқларда муҳим аҳамиятга эга бўлган пахтачилик соҳасига ҳам таъсир этиб келмоқда. Дунё миқёсида асосий эътибор, ғўзанинг турли стресс омилларга табиий бардошли, ҳосилдор ва тола сифати юқори бўлган янги навларни яратишга қаратилган. Сунги йилларда мамлакатимиз халқ хўжалигининг тез суръатлар билан ривожланиши ва енгил саноатининг тола сифатига бўлган талабини ортиши, селекционер олимлардан тола ҳосилдорлиги ва сифат кўрсаткичлари юқори бўлган бошланғич манбалардан фойдаланишни тақозо этмоқда. Бу борада географик келиб чиқиши жиҳатдан бир-биридан узоқ бўлган шакл ва навларни дурагайлашдан олинган манбалар мқҳим аҳамият ўйнайди. Бу эса ғўзани янги навларини яратишда ғўза коллекциясидаги ёввойи ва ярим ёввойи турларнинг потенциалидан амалий селекцияда кенг маънода фойдаланишни тақоза этмоқда. Ғўзада турли шохланиш типи билан бошқа қимматли хўжалик белгилари орасида ўзаро боғлиқни ўрганиш асосида ингичка толали ғўзанинг янги нав, тизма ва бошланғич ашёлар яратиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Тадқиқот объекти ва услублари. Ингичка толали ғўзада турли шохланишга эга навлар селекцияси услуби учун ушбу белгининг бошқа қишлоқ хўжалик қимматли белгилар билан боғланишини ўрганиш катта аҳамиятга эга. Шохланиш хилининг ирсийланишини ёки шу шаклларнинг биологик хислатларини ўрганган муаллифларнинг кўпчилиги, ўтказилган тажрибалар натижасида шаклланган дурагайлар ва авлодларнинг (тизмаларнинг) хўжалик белгиларини аниқлашган. Лекин, шохланиш хилининг бошқа янада мураккаб белгилар билан боғланишини ўрганиш борасида алоҳида тажрибалар кам ўтказилган.

В.И.Жировников ва В.А.Абрамовалар [2] ларнинг маълумотига асосан ингичка толали ғўзанинг симподиал ва чекланган шакллари чатиштирилишида F_1 да чекланган ёки симподиал хилининг тўлиқ устун келиши кузатилмади. F_1 авлодда чекланган шохланишнинг қанча эканлиги қайси шакл оналик сифатида олиниганлигига боғлиқлигини таъкидлашган. Муаллифларнинг фикрига кўра F_2 бўғинидаги ажралиш F_1 бўғинидаги белгиларнинг ривожланиш даражасига боғлиқ.

В.И.Кокуев [3] ғўзанинг "*G. hirsutum*" турида, Ф.Сағдуллаев [4] томонидан олиб борган илмий изланишларида эса ингичка толали ғўзанинг навларида чекланган ҳосил шохлари рецессив шаклда ирсийланишини кўрсатган. F_2 да ажралиш чекланган ва чекланмаган симподиал шохлар нисбати 3:1 ташкил этиб, 1 қисми чекланган симподиал шохли ғўзадир.

К.О.Хударганов [5] илмий изланишларида, ғўзанинг *G. barbadense* L. F_2 - F_3 комбинацияларида қимматли хўжалик белгиларнинг ирсийланиш коэффициентларида фарқланиш деярли йўқлиги, яъни F_2 комбинацияларида ҳосил шохлари ва кўсақлар сонининг ирсийланиш коэффициентлари $h^2=0,03$ дан $h^2=0,70$ гача, биринчи ҳосил шох жойлашиш бўғини ва бош поя баландлиги белгиларининг $h^2=0,31$ ва $h^2=0,72$ оралиғида, ҳамда F_3 дурагайларида кучсиздан ($h^2=0,02$) кучлигача ($h^2=0,87$) бўлиши кузатилган.

Селекция ишлари натижасида ҳозирги кунда тезпишар, юқори тола чиқиши ва бир кўсақдаги пахта вазни билан ажралиб турувчи кўпгина ингичка толали ғўза навлари яратилган. Жуғрофик узоклашган ёввойи ва маданий ғўза шакллари чатиштиришга жалб қилиш орқали янги генетик асосга эга ашёлар яратилди. Шу сабабли шохланиш хилларининг ва унинг қимматли хўжалик белгилар ҳамда ҳосилдорлик билан боғлиқлигини ўрганилиши ўзининг муҳимлигини ҳозирги кунда ҳам йўқотмаган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Юқорида келтирилган фикрларга асосланиб, биз ғўзанинг *G. barbadense* L. тури шохланиши чекланган хилига мансуб Сурхон-16 нави, йирик кўсақли донор F_8 (F_1 Т-817 х 010972) х Т-817 ва чекланмаган шохланиш хилига мансуб F_3 9871-И х Сурхон-16 дурагай комбинациялари ўрганилди. Тадқиқотлар ПСУЕАИТИнинг Марказий тажриба хўжалиги далаларида олиб борилди. Олинган натижалари, Б.А.Доспехов [1] услубида статистик ишловдан ўтказилди.

Изланишларимизда ўтказилган тадқиқот натижалари F_1 ўсимликларида бир кўсақдаги пахта вазни оралиқ ҳолатда ирсийлашини кўрсатиб, ўртача 3,8 г.ни ташкил этди. Белги бўйича олинган натижалар, донор кўрсаткичидан 1,7 г га паст, Сурхон-16 навидан ва чекланмаган хили шохланишга мансуб оиладан 0,4-0,7 г юқори бўлгани аниқланди. Ўрганилган F_1 дурагай комбинациясида бир кўсақдаги пахта вазнининг ўртача кўрсаткичи аҳамиятли даражада фарқ қилмасида, чекланмаган шохланишга мансуб оила иштирокидаги комбинацияларда ҳамма ўрганилган ўсимликлар чекланмаган шохланиш хилига эга бўлди.

Тадқиқотларда ўрганилган F_1 ўсимликлар ва Сурхон-16 комбинациясида тола чиқиши бўйича ўртача кўрсаткич 38,1% ни ташкил этиб, ушбу кўрсаткич бошқа чатиштириш комбинациялари ва ота-она шаклларида 1,6-3,2% кўпроқ бўлди. Худди F_1 ва F_2 авлодларидек, 9871-И нави иштирокидаги дурагай комбинациясида янада пастрок

тола чиқиши кузатилди. Яъни, Сурхон-16 нави иштирокидаги дурагай комбинациясига нисбатан тола чиқиш кўрсаткичи паст бўлган.

Тадқиқотлар давомида ўрганилган F_1 дурагай комбинациялари ва ота-она шакллари тола узунлигининг ўртача кўрсаткичи аҳамиятли даражада фарқ қилмасдан, 38,8-41,0 мм.ни ташкил этди.

F_1 ўсимликларида 1000 дона чигит вазни оралиқ ҳолатда ирсийланиб, 129,6-135,1 г. ни ташкил этди. Ушбу кўрсаткич Сурхон-16 ва чекланмаган шохланишга эга оилага нисбатан 25,0-27,8 г. юқори ва донор кўрсаткичидан 20,3-25,8 г пастроқ бўлди.

Ўрганилган F_1 ўсимликлар ва Сурхон-16 иштирокидаги комбинациянинг толаси индекси 8,01 ни ташкил этиб, донор кўрсаткичига нисбатан 0,30 пастроқ бўлди. F_1 ўсимликлар ва чекланмаган шохланиш хилига эга оила иштирокидаги комбинацияда эса тола индекси 7,59 ташкил этиб, Сурхон-16 ва чекланмаган шохланишга эга оилага нисбатан 1,17-1,71 юқори натижани қайд этди.

F_2 ва чекланмаган шохланишга эга оила иштирокидаги дурагай комбинациясида – 61% чекланмаган ва 39% чекланган шохланиш хилига эга ўсимликларнинг ажралиши кузатилган. F_1 дан фаркли равишда, F_2 дурагай комбинациясида, ўсимликларнинг йирик кўсақли бўлиши кузатилган. Бир кўсақдаги пахта вазнининг ўртача кўрсаткичи 4,1-4,3г., яъни чекланмаган шохланиш хилига эга оила иштирокидаги кўрсаткичдан кўра анча паст бўлди. F_2 ва Сурхон-16 иштирокидаги комбинациянинг ўзгарувчанлиги чегараси анча кенг бўлиб, 2,2-6,6г., чекланмаган шохланишга эга оила иштирокидаги комбинациясида 2,2 дан 6,1г гачани ташкил этди. F_2 да ҳам, биринчи авлодидек, 9871-И нави иштирокидаги дурагай комбинацияларда тола чиқиши кўрсаткичлари 1,7% паст бўлди. Ўрганилган комбинацияларнинг тола чиқишидаги фаркланиш чегараси эса 26,0-41,9% ни ташкил этди. Ўсимликларнинг 1,8% дан 10,2% ота-она шаклларида 2-5% кўпроқ тола чиқимига эга бўлди. Ота-она шаклларида тола чиқиши кўрсаткичи аҳамиятли фарқга эга эмас ва 36,1-36,3% ташкил этди. Таъкидлаш жоизки, ингичка толали донор сифатида иштирок этган оиланинг тола чиқиши кўрсаткичи юқорилиги ва 1000 дона чигитнинг вазни 155,4-156,6 г лиги билан ажралиб турди. Ўрганилган F_2 дурагай комбинацияларида тола узунлигининг ўртача кўрсаткичлари 38,0-39,9 мм ташкил этди. Тола узунлигининг ўзгарувчанлиги чегараси комбинациялар чатиштирувига кўра аҳамиятли даражада фарқ қилмади ва у 32,0-45,0 мм атрофида бўлди. Лекин, Сурхон-16 иштирокидаги комбинация ўсимликларининг кўпчилигида 40,0-45,0 мм тола узунлиги кузатилиб, ўрганилган комбинацияларнинг тола узунлиги ўртача кўрсаткичига таъсир қилган. Трансгрессив ўсимликларнинг кўпчилигини тола узунлиги 40,0 мм дан узун бўлган комбинацияларда 34,2 дан 60,0% гача бўлган. 2007 йилга нисбатан 1000 дона чигит вазнининг кўрсаткичи аҳамиятли даражада фарқ қилмаган. 1000 дона чигитнинг вазни ўртача кўрсаткичи – дурагай комбинацияларда 129,9-133,4 г, ота-она шаклларида 104,2-110,1 ва донорларда 156,6 г ни ташкил этди. 1000 дона чигит вазнининг ўзгарувчанлик чегараси комбинациялар чатиштирувига кўра аҳамиятли даражада фарқ қилмасди ва бу кўрсаткич 101,0 дан 180,9 г гача бўлган.

Хулоса. Олинган тадқиқот натижалари асосида қуйидагича хулоса қилиш мумкин:

1. Тадқиқотларда ўрганилган F_1 ва чекланмаган шохланиш хилига эга оила иштирокидаги дурагай комбинациясида чекланмаган шохланиш хилининг тўлиқ устун келиши кузатилди;

2. F_1 дурагайларида бир дона кўсак вази оралиқ, тола чиқими эса, 9871-И нави иштирокидаги F_1 ва F_2 дурагайларида бир хилда паст бўлди. Тола узунлиги бўйича F_1 ва бошланғич навлар орасида фарқ кузатилмади. F_2 авлодда тола узунлиги 40,0мм дан ошиқ трансгрессив ўсимликлар сони 34,2 дан 60,0% гачани ташкил этди.

REFERENCES

1. Доспехов Б.А. Методик полевого опыта. - Колос, 1979.- 416 С.
2. Жировников В.И. ва Абрамова В.А. Формирование некоторых признаков у гибридов хлопчатника при прямых и обратных скрещиваниях - Изв.АН Туркм., № 3, 1965. - С. 15-19.
3. Кокуев В.И. Наследование скороспелости, выхода и длины волокна, морфологических признаков у внутривидовых гибридов // В сб. «Генетика, селекция и семеноводство хлопчатника», Сельхозгиз. - М., 1933. - С. 81-146.
4. Сагдуллаев Ф. Тип плодовых ветвей как основной фактор скороспелости тонковолокнистого хлопчатника. - Хлопководство. - №8, 1968, - С. 33-34.
5. Хударганов К.О. Клейстогамлик ҳамда қимматли хўжалик белгиларининг мажмуасига эга бўлган ғўза навлари селекцияси. // Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси автореферати, Тошкент, 2018. -Б. 19.